

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH
METODOLOGIYASI

Ismailov Botir Egamberdiyevich

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445799>

Annotatsiya. Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bugungi kunda bank tizimi samaradorligining muhim omili sanaladi, shundan kelib chiqqan holda, mazkur ilmiy tezisdagi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari o'rin olgan.

Kalit so'zlar: bank tizimi, tijorat banki, bank operatsiyalari, moliyaviy barqarorlik.

METHODOLOGY OF ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF
COMMERCIAL BANKS

Abstract. Ensuring the financial stability of commercial banks is considered an important factor of the efficiency of the banking system today, based on this, the issues of ensuring the financial stability of commercial banks are included in this scientific thesis.

Key words: banking system, commercial banking, banking operations, financial stability.

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннотация. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков сегодня считается важным фактором эффективности банковской системы, исходя из этого вопросы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков включены в данную научную диссертацию.

Ключевые слова: банковская система, коммерческий банкинг, банковские операции, финансовая устойчивость.

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligi ko'p hollarda banklar ishonchliligi bilan hamohang ravishda o'rganilishi va ko'rib chiqilishi bir qancha tadqiqotlarda aniqlandi. Shu bois, biz tijorat banklari yoki har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi yuzasidan tadqiqotlarni chuqur o'rganishga harakat qilamiz. Ushbu tushunchalardan farqli jihatlar, olimlarning tijorat banklari moliyaviy barqarorligi xususidagi bildirgan nazariy qarashlari va metodologik asoslarini tadqiq etishga harakat qilamiz.

Har qanday xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini moliyaviy-iqtisodiy tahlili va uning asosiy vazifalaridan biri – bu sub'ekt moliyaviy ishonchliligi va barqarorligini baholash ekanligi aniqlanadi. Shu bois, ishonchlilik, barqarorlik tushunchalari va tijorat banklari faoliyatini baholash

va tahlil etish uslublari yuzasidan umumiy yondoshuvlar talab etiladi. Eng avvalo, aynan, ushbu ikki tushunchalarni asoslash va farqli jihatlarini yoritishga harakat qilamiz.

Ba'zi manbalarda keltirilishicha, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy barqarorligi ular moliyaviy mustaqilligi, sub'ektlar faoliyati doimiyligi va bardavomligini ta'minlashda o'z mablag'larini mustaqil tasarruf etishi, shuningdek, moliyaviy barqarorlik bir qancha ko'rsatkichlar tizimi asosida baholanishi aniqlanadi. Shuningdek, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy barqarorligini baholashda qo'shimcha ravishda aktivlar sifati va strukturasi ham katta ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Yuqorida sanab o'tilgan ko'rsatkichlar, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, shu jumladan, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash yuzasidan bir-birini to'ldirsada, lekin ularni umumiy integral baholashini nazarda tutmaydi. Shu bilan birga, ishonchlilik va moliyaviy barqarorlik o'rtasida hech qanday aloqadorlik va bog'liqlik keltirilmaydi.

Bizning fikrimizcha, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini kapital etariligi, uning rentabelligi va aktivlarga nisbati, shuningdek, moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir etuvchi likvidlilik, to'lov qobiliyati, rentabellik va ishonchlilik ko'rsatkichlar tizimi orqali baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O.A. Tarasenko va E.G. Xomenkolarning fikricha tijorat banklari moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimiga: likvidlilik, aktivlar sifati, kapitalning holati va daromadlilikni kiritishadi. Mazkur qarashlarga qo'shilamiz, lekin mualliflar banklar risklilik darajasiga e'tiborni chetda qoldirishgan.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash metodologiyasini o'rganish, mazkur metodologiyalardan tegishli xulosalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu bois, biz eng avvalo, Xalqaro valyuta fondi tomonidan tavsiya etilgan indikatorlar va ularning ahamiyatli jihatlarini ko'rib chiqamiz. Xalqaro valyuta fondi asosiy va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan 39 ta Moliyaviy barqarorlik (Financial Soundness Indicators - FSI) ko'rsatkichlarini chop etib keladi. 39 ta moliyaviy barqarorlik indikatorlaridan 12 tasi asosiy indikatorlar bo'lsa, 27 tasi tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan indikatorlar hisoblanadi.

Moliyaviy barqarorlik asosiy ko'rsatkichlari qatoriga: kapital etarlilik ko'rsatkichlari, aktivlar sifati, foyda va rentabellik, likvidlilik, bozor riskiga sezgirlik darajasi kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga olsa, tavsiyaviy xarakteriga ega bo'lgan ko'rsatkichlar qatoriga banklar, shuningdek, boshqa moliyaviy muassasalar, korporativ kompaniyalar, xonadon xo'jaligi, bozor likvidligi, ko'chmas mulk bozoriga mo'ljallangandir.

Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari Xalqaro Valyuta Fondi tomonidan 2001 yildan e'lon qilinayotgan bo'lsa, bugungi kunda uning butun dunyo davlatlarida reytingi e'lon qilib kelinadi.

Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining maqsadi davlatlar moliyaviy tizimini makroprudentsial tahlil qilish orqali joriy moliyaviy holatni aks ettirish, XVF aa Jahon banki tomonidan moliyaviy sektorni baholash Dasturini (Financial Sector Assessment Programm—FSAP) amalga oshirish va mamlakatlar moliyaviy tizimi barqarorligini baholash bo'yicha hisobot nashrlari (Financial System Stability Assessment—FSSA) e'lon qilish, mamlakat moliyaviy muassasalarininazorat qilish, kontragentlar, xonadon xo'jaliklari barqarorligini baholashga mo'ljallanganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. (Xalqaro Valyuta Fondining Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari 1-ilovada keltiriladi.)

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan birga xalqaro reyting kompaniyalarining tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash metodologiyasi katta ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy davlatlar tajribasida reyting agentliklarining tijorat banklari moliyaviy barqarorligini aniqlash va uni tahlil etib borishlarida katta ahamiyat kasb etadi va eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Banklari Asotsiatsiyasi huzurida 1996 yilda "Ahbor-reyting" reyting agentligi tashkil etilgan bo'lib, u asosan unga a'zo tijorat banklari asosiy ko'rsatkichlari va balans ma'lumotlar tahlili asosida ularning reytinglari, renkingini o'rganadi va natijalarini e'lon qilib boradi.

Mazkur reyting agentligi tijorat banklari reytingini aniqlashda asosan quyidagi metodologiyadan foydalanadi:

- mavjud tijorat banklari kapitali hajmidan kelib chiqib, ularni "yirik", "o'rta" va "kichik" banklarga ajratadi va ularning reytingini aniqlaydi. Reytingda asosan banklar yalpi aktivlarining o'zgarish dinamikasi, kredit portfeli, banklar kapitali, daromadlari va xarajatlari, sof foyda miqdori, muammoli kreditlar salmog'i va boshqa asosiy indikatorlarni tahlil etib boradi;
- banklar asosiy ko'rsatkichlaridan foydalangan holda ularning renkingini aniqlaydi va natijalarini chop etib boradi.

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda reyting kompaniyasi yuqorida ta'kidlaganimiz kabi banklarni "yirik", "o'rta" va "kichik" guruhlarga ajratadi. Tasniflangan banklar aktivlari bo'yicha umumiy aktivlari, aktivlar rentabelligi (ROA), kredit portfeli va uning sifati, likvidlilik holati, bank daromadlari va xarajatlari dinamikasi, shuningdek, bank sof foydasi, passivlari bo'yicha, depozitlar tarkibi, aksionerlik kapitali, kapital rentabellik darajasi(ROE) va

boshqa indikatorlar asosida o'rganadi, tahlil etadi, banklarning iqtisodiy me'yorlarni bajarish holati va banklar moliyaviy barqarorligi yuzasidan tegishli natijalarni e'lon qilib boradi.

Dunyo banklari tajribasi CAMELS reyting tizimi orqali tijorat banklari moliyaviy barqarorligiga baho berish amaliyoti keng qo'llaniladi. Ushbu reyting tizimi orqali banklar kapitali va uning etariligi, aktivlar sifati, boshqaruv, daromadlilik darajasi, likvidlilik hamda bozor risklariga sezgirlik darajasiga baho berish amaliyoti mavjud. CAMELS reyting tizimi AQSh Federal zaxira tizimi, Depozitlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi va Pul muomalasi nazoratchisi tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy qilingan.

Xulosa o'rnida, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash metodologiyasini o'rganish natijasida, xalqaro tashkilotlar, xalqaro va mahalliy reyting agentliklari, olimlarning mazkur masala yuzasidan ilmiy tadqiqotlaridan aniqlanishicha, banklar kapitali va uning etariligi, aktivlar va kreditlar sifati, bank foydalilik va samaradorlik darajasi, likvidlilik holati, risklilik darajasi eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatkichlar sifatida aniqlandi. Demak, yuqorida nomlari keltirilgan indikatorlar majmui orqali har qanday tijorat banklari moliyaviy barqarorlik holatini aniqlash va unga baho berish mumkin degan xulosa shakllandi.

REFERENCES

1. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: учеб.пособие / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. – М.: Норма, 2009. – с.69.
2. Abdulazizovich A. A. et al. ISSUES OF BANKING SYSTEM DIGITALIZATION IN UZBEKISTAN //World Bulletin of Management and Law. – 2022. – Т. 11. – С. 14-19.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH